

SISTIM INTEGUMEN

Dalam Mata Kuliah Ichthyology

Oleh

Ir. Anneke V. Lohoo, M.Sc

Sistim integumen terdiri dari kulit dan derivat kulit. Kulit dan derivat kulit merupakan lapisan pembalut tubuh yang langsung bersentuhan dengan media air, sehingga apa yang ada dan terjadi dalam air, seperti perubahan suhu, salinitas, dan perubahan-perubahan fisika-kimiawi lainnya, kulitlah yang pertama menerima rangsangan dan kemudian merambat ke organ-organ lainnya. Dengan demikian, kulit dan derivat kulit sebagai bagian terluar organ tubuh, berfungsi melindungi bagian tubuh yang lain, dan sebagai alat awal untuk penyesuaian diri terhadap perubahan faktor lingkungan yang mempengaruhi kehidupan ikan. Pada beberapa hal, ini terlihat dari peran organ-organ sistim integumen sebagai alat ekskresi, osmoregulasi, bahkan pada beberapa jenis ikan dapat berfungsi sebagai alat pernapasan tambahan. **Kulit** Sebagai organ pernapasan tambahan, kulit berperan pada beberapa jenis ikan. Ikan gelodok yang hidup di hutan bakau mempunyai kebiasaan hidup di luar air cukup lama. Kulit yang lembab dapat menjadi media penyerapan oksigen. Pada ikan gelodok dua jari-jari keras pada sirip dorsal mempunyai epidermis yang tipis merupakan bagian yang efektif melalui pernapasan dengan kulit. Pada ikan sidat, memiliki kulit yang dibungkus lendir cukup tebal dan selalu lembab dapat menyerap oksigen sebagai alat pernapasan tambahan.

4.1. Kulit

Kulit terdiri atas dua lapisan, yaitu lapisan luar yang disebut epidermis dan lapisan dalam yang disebut dermis atau korium (Gambar 6.1).

Gambar 6.1. Struktur kulit pada ikan.

(a) **Epidermis.** Epidermis selalu basah karena adanya lendir yang dihasilkan oleh sel-sel kelenjar mukosa berbentuk piala (Gambar 6.1), yang terdapat diseluruh permukaan tubuh. Epidermis bagian dalam disebut *stratum germinativum* (lapisan malpigi). Lapisan ini selalu mengadakan pembelahan untuk menggantikan sel-sel luar yang lepas dan untuk persediaan pengembangan atau pertumbuhan tubuh. Epidermis tidak dilengkapi dengan pembuluh darah, sehingga keperluan metabolisme diperoleh melalui proses diffusi. Kerena itu kecenderungan sel-sel paling luar menjadi mati dan lepas sangat besar.

Sel kelenjar mukosa yang terletak di lapisan epidermis mengeluarkan zat yang disebut *mucin*. *Mucin* adalah senyawa glikoprotein yang sebagian besar berupa albumin. Apabila bersentuhan dengan air, *mucin* akan berubah jadi lendir. Umumnya ikan tidak bersisik memproduksi lendir yang lebih banyak dibanding dengan ikan yang bersisik. Lendir akan lebih banyak diproduksi jika ikan dalam keadaan tertentu. Pada saat ikan berusaha melepaskan diri dari bahaya sel kelenjar mukosa akan lebih banyak memproduksi lendir sehingga lapisan lendir pada kulit lebih tebal sehingga tubuh menjadi lebih licin dibandingkan jika berada dalam keadaan normal.

Lendir bermanfaat untuk mengurangi gesekan dengan air agar ikan dapat berenang lebih cepat, mencegah infeksi, dan menutup luka. Lendir juga berperan dalam proses osmoregulasi sebagai lapisan semipermeabel yang mengatur keluar-masuknya air melalui kulit. Beberapa jenis ikan menggunakan lendir membuat sarang untuk melindungi telur yang telah dibuahi dari gangguan luar. Ikan sepat siam *Trichogaster pectoralis* dan ikan sepat rawa *T. tricopterus* menempelkan telur pada tumbuhan air dengan menggunakan lendir.

Lendir juga bermanfaat sebagai alat perlindungan pada saat tertentu, antara lain meningkatkan produksi lendir pada saat kekeringan. Ikan lele *Clarias* spp akan menanamkan diri dalam lumpur selama musim panas dengan membungkus tubuhnya dengan lendir. Ikan paruparu *Protopterus* sp di Afrika, ketika air sungai mengering pada musim panas ikan paruparu akan membuat lubang vertikal sedalam sekitar 25 cm pada dasar sungai dan ikan akan melingkarkan tubuhnya dalam lubang dan mengeluarkan lendir untuk melapisi tubuhnya di dalam lubang. Lendir berfungsi sebagai kepompong yang rapat dan ikan tidur sebagai *dorman* didalamnya. Periode tidur dapat berlangsung sampai delapan bulan selama musim panas. Ketika musim hujan tiba ikan akan keluar dari lubangnya dan melakukan kegiatan normal.

(b) **D e r m i s.** Dermis lebih tebal dari epidermis dan terdiri atas sel-sel yang susunannya lebih padat, memiliki pembuluh darah, saraf dan jaringan pengikat. Lapisan dermis berperan dalam pembentukan sisik dan derivat kulit lainnya.

4.2. Derivat Kulit

. Derivat kulit adalah struktur tertentu yang secara embriogenik berasal dari lapisan epidermis atau lapisan dermis kulit. Derivat kulit antara lain adalah sisik, kelenjar bisa/ racun, lendir, pigment, organ cahaya.

(a) Si s i k

Sisik terbentuk dari lapisan dermis pada kulit, sehingga sisik sering juga disebut sebagai rangka dermis. Sisik biasanya mengeras karena tersusun dari CaCO_3 dan khitin (derivat protein) sehingga sisik menjadi semacam rangka luar. Ikan umumnya bersisik namun ada beberapa yang tidak bersisik seperti Ikan Jambal *Pangasius pangasius* (Famili Pagasiidae) Ikan Lajur (ikan daun tebu) *Trichiurus* sp (Famili Trichiuridae)

(Gambar 6.2) dan beberapa jenis ikan lainnya seperti ikan lele.

Gambar 6.2. Ikan tidak bersisik (kiri: ikan jambal; kanan: ikan lajur).

Beberapa ikan hanya mempunyai sisik pada bagian tertentu tubuhnya seperti Ikan Tuna *Thunnus* spp, sisik hanya terdapat pada bagian perut, Ikan Cakalang *Katsuwonus pelamis* sisik hanya terdapat pada bagian punggung depan dan sisi lateral depan sekitar sirip dada. Ikan sidat *Anguilla* spp kelihatannya tidak memiliki sisik tetapi sebenarnya memiliki sisik yang sangat kecil dilapisi lendir yang sangat tebal.

Berdasarkan bentuk dan bahan yang terkandung didalamnya sisik dibedakan atas lima jenis yaitu sisik plakoid, kosmoid, ganoid, sikloid, dan stenoid (Gambar 4.12 dan 4.13.

BAB 4)

Sisik Placoid

Jenis sisik ini merupakan karakteristik ikan golongan ikan bertulang rawan Kelas Chondrichthyes. Sisik Plakoid terdiri atas kepingan dasar berbentuk lingkaran atau persegi empat yang tertanam pada lapisan dermis kulit dan bagian yang menonjol diluar epidermis. Sisi terluar dilapisi oleh bahan yang terdiri atas enamel (bahan seperti pada lapisan email pada gigi manusia) , sedang pada bagian dalam biasanya merupakan bagian lunak memiliki pembuluh darah dan saraf.

Sisik Kosmoid

Sisik ikan ini terdiri atas beberapa lapisan, berturut-turut dari luar adalah *vitridentine* yang dilapisi semacam enamel, kemudian *cosmine* yang merupakan lapisan terkuat dan noseluler, terakhir *isopodine* yang materialnya terdiri atas substansi tulang. Pertumbuhan sisik ini hanya dari bagian bawah, sedang bagian atas tidak terdapat sel-sel pertumbuhan.

Tipe sisik kosmoid ditemukan pada ikan “fosil hidup” *Latimeria chalumnae* dan *L. manadoensis*.

Sisik Ganoid

Sisik ini terdiri atas beberapa lapisan yakni lapisan terluar disebut *ganonie* yang materialnya berupa garam-garam anorganik, lapisan berikutnya adalah *cosmine*. Pertumbuhan sisik ini adalah pada bagian bawah dan bagian atas. Ikan sisik seperti ini adalah antara lain, dari genera *Polypterus*, dan famili Lepisistidae, Acipenceridae, dan Polyodontidae.

Sisik Sikloid (Cycloid) Tenoid (Ctenoid).

Kedua jenis sisik ini umumnya ditemukan pada ikan Devisi Teleostei. Secara keseluruhan ikan Teleostei menempati 99,8 % dari jumlah spesies ikan subkelas Actinopterygii (26.891 spesies). Masing-masing terdapat pada golongan ikan **sirip** berjari-jari lemah (*Malacopterygii*) dan golongan ikan sirip berjari-jari keras (*Acanthopterygii*).

Perbedaan sisik sikloid dan tenoid adalah hanya karena kehadiran beberapa baris duri halus yang disebut *ctenii* pada bagian posterior sisik tenoid (Bahasa Junani: *ctenii* yang berarti duri). Pertumbuhan pada sisik-sisik ini adalah pada bagian atas dan bagian bawah, tidak mengandung *dentine* atau enamel.

Penempelannya pada tubuh ikan adalah tertanam dalam sebuah kantong kecil di dalam dermis dengan susunan seperti gening. Sisik yang terlihat adalah bagian belakang atau posterior yang berwarna lebi gelap dari bagian depan atau anterior. Warna bagian posterior biasanya lebih gelap atau berwarna warni karena adanya pigmen kromatopor (*chromatopore*).

(b) Pewarnaan

Tubuh ikan memiliki warna yang beraneka ragam, diantara vertebrata hanya burung (*aves*) yang dapat mengimbangi keaneka ragaman warna pada ikan. Tubuh ikan warna dan polanya dapat berubah, baik yang berlangsung secara temporer (sementara) maupun yang permanen. Jika ada perbedaan warna antara jantan dan betina, maka secara umum warna jantan biasanya lebih cemerlang jika dibandingkan dengan ikan betina.

Gambar 6.2. Kelompok ikan dengan warna yang sederhana. Gambar atas kiri ikan deho (*Auxis rochei*) atas kanan ikan tongkol (*Euthynnus affinis*), Gambar tengah: Tenggiri (*Scomberomorus commerson*); Gambar bawah kiri: ikan layang (*Decapterus* sp);
bawah kanan: ikan selar (*Selar boobs*)

Warna tubuh ikan bervariasi dari yang sederhana atau hanya satu, dua warna sampai dengan corak yang beragam. Ikan-ikan yang hidup di perairan bebas, bersifat pelagis memiliki warna yang sederhana seperti antara lain ikan Famili Scombridae (Cakalang, tuna dan tongkol) dan famili Carangidae (Layang, Selar, Kuwe) dan masih banyak jenis yang lain (Gambar 6.2). Warnanya ikan ini biasanya putih pada ventral (perut), putih perak pada bagian sisi tubuh bagian bawah sampai warna kebiru-biruan, agak hijau pada bagian ventral bagian atas dan hitam pada punggung. Warna tubuh yang cemerlang dengan warna bervariasi biasanya dimiliki oleh ikan-ikan yang hidup disekitar karang, misalnya ikan kelompok Apogon famili Apogonidae, Kelompok ikan kepekepe Famili Chaetodontidae, kelompok ikan kulit pasir Famili Acathuridae, kelompok ikan kakatua Famili Scaridae, kelompok ikan kakap Famili Lutjanidae, Kelompok ikan kerapu Famili Ephinepelidae (Gambar 6.3).

Gambar 6.3. Kelompok ikan yang berwarna cemerlang dan bervariasi. A. Kelompok ikan Beronang (Siganidae); B. Kelompok ikan kulit pasir (Acanthuridae); C. kelompok ikan Kakap Merah (Lutjanidae); D. kelompok ikan Kerapu (Epinephelidae); E. Kelompok ikan Biji Nangka (Mullidae); F. kelompok ikan Kakatua (Scaridae).

Sel khusus yang memberikan warna pada ikan yaitu *iridocyte* dan *chromatophora*. *Iridocyte* disebut juga sel cermin karena mengandung bahan yang dapat memantulkan warna diluar tubuh ikan. Bahan yang dapat memantulkan cahaya disebut *iridophora*. Banyak jenis ikan yang mempunyai lapisan sub dermal dari *iridophora* pada bagian sisi tubuh dan perut. Bahan yang berperan sebagai cermin dalam *iridophora* adalah kristal guanin warna keputih-putihan sampai putih keperakan. *Chromtophora* menghasilkan pigmen pembawa warna yang disebut *biochrome* yang mencakup *carotenoid* berwarna kuning, merah dan corak lainnya, *chromolipoid* warna kuning sampai coklat, *indigoid* warna biru merah dan hijau, *melanin* warna hitam dan coklat, *flavin* memperlihatkan floresensi kehijau-hijauan, *purin* putih keperak-perakan, *pterin* warna putih kuning merah dan jingga.

Warna tubuh ikan dapat dilihat dalam tiga kelompok, pertama fungsi persembunyian (*concealment*), ke dua fungsi penyamaran (*disguise*) dan ketiga fungsi pembeitahuan (*advertisement*).

(c) Organ Cahaya

Ikan **memiliki** organ cahaya atau *bioluminisens* menghasilkan cahaya berwarna biru atau biru kehijauan. Cahaya yang dihasilkan **memiliki** beberapa fungsi antara lain **sebagai** tanda pengenal individu sejenis, untuk mengikat mangsa, **menerangi** lingkungan, dan sebagai tanda penciri ikan beracun. Umumnya ikan yang memiliki organ cahaya hidupnya pada daerah laut dalam (sekitar 300-1000 m dibawah permukaan laut, namun juga ada beberapa jenis ikan laut yang hidup di daerah dangkal memiliki organ cahaya seperti ikan Laweri Batu *Photoblepharon palpebratus* dan ikan Laweri Air *Anomalops katopron* (Gambar 6.4).

Gambar 6.4. Ikan dengan organ cahaya (*flashlightfish*) dibawah mata (kiri: *Anomalops katopron*; kanan: *Photoblepharon palpebratus*).

Berdasarkan sumber cahaya yang dikeluarkan terdapat dua jenis sumber cahaya. **Pertama** cahaya yang dikeluarkan oleh sel pada kulit yang disebut *photophore* atau *photocyt*, seperti pada golongan ikan Elasmobranchii, genera *Etmopterus*, *Benthobatis* dan *Spinax*, dan golongan ikan Teleostei Famili Batrachodidae dan Stomiatidae. Sel *photophore* mengandung bahan kimia yang berperan dalam proses menghasilkan cahaya, bahan kimia tersebut adalah lusiferin dan lusiferase. Cahaya yang dihasilkan melalui pencampuran lusiferin dan lusiferase yang merupakan reaksi oksidasi. Karena reaksi oksidasi, maka oksigen sangat diperlukan walaupun dalam jumlah yang kecil. Stimulan yang dapat menyebabkan ikan mengeluarkan cahaya dapat berupa rangsangan mekanik, rangsangan listrik ataupun rangsangan kimiawi. Pengendalian terhadap pengeluaran cahaya dapat melalui sistim saraf secara langsung atau sistim *neuromuscular* atau sistim otot. **Kedua** adalah cahaya yang dihasilkan oleh bakteri yang bersimbiose, bakteri yang mengeluarkan cahaya terdapat dalam kantong kelenjar epidermis. Seperti pada ikanikan famili Monocentridae, Gadidae, Leiognathidae, Serranidae dan Macrodidae, Saccopharyngidae, Anomalopidae.

Ikan Laweri Batu *Photoblepharon palpebratus* dan ikan Laweri Air *Anomalops katopron* yang masuk dalam famili Anomalopidae. *Anomalops katopron* mengeluarkan cahaya berkedip-

kedip secara teratur yang dikendalikan oleh organ cahaya yang keluar masuk dalam satu kantong pigmen hitam dibawah mata. *Photoblepharon palpebratus* mengeluarkan cahaya yang menyala terus, namun dapat dipadamkan oleh satu lipatan jaringan hitam yang menutup organ cahayanya.

Beberapa jenis ikan yang mengasilkan cahaya dengan fungsi yang spesifik, ikan genus *Malacocephalus* yang hidup di perairan dalam mengeluarkan cahaya yang berperan pada musim pemijahan. Kekuatan cahaya dapat mencapai jarak sampai 10 meter dengan panjang gelombang 410-600 mμ. Pada musim pemijahan jika jantan bertemu dengan betina, maka ikan jantan akan membimbing ikan betina dengan isyarat cahaya untuk diikuti oleh betina, mencari tempat yang cocok untuk berpijah. Ikan Peperek *Leiognathus elongatus* mempunyai organ cahaya yang terletak pada bagian ventral tubuhnya dan hanya terdapat pada ikan jantan. Cahaya yang dikeluarkan menyala-padam secara berkala yang berfungsi untuk komunikasi intraspesifik.

Malacocephalus laevis (Lowe, 1843)

Utilized mainly for fishmeal and oil (Ref. [1371](#)). In the past, fishers in the North Atlantic were reported to have used the luminescent excretion from the ventral light organ to enhance baits used for cod fishing (Ref. [1371](#)).

(d) Organ Berbisa (*venomous*)

Racun pada ikan atau **iktiotoksisme** dapat dibedakan atas dua jenis yang pertama adalah **iktiosarkotoksisme** yaitu yang berhubungan dengan jenis keracunan akibat makan ikan beracun. **Iktiosarkotoksisme** kelenjar racun (*poisonous*) seperti yang terdapat pada ikan buntal (famili Tetraodontidae) yang dihasilkan oleh kelenjar empedu, jadi bukan organ sebagai derivat kulit. Jenis racun yang kedua adalah yang disebut **iktioakantoksisme** yang berhubungan dengan ikan berbisa. Bisa yang dihasilkan pada ikan yang berhubungan dengan derivat kulit. Bisa pada ikan dihasilkan oleh kelenjar racun yang terdapat pada organ tertentu. Kelenjar bisa merupakan derivat dari kulit yang merupakan modifikasi dari kelenjar yang mengeluarkan lendir. Ikan dengan kelenjar racun umumnya digunakan untuk mempertahankan diri, menyerang, dan mencari makanan. Beberapa jenis ikan yang dikenal sebagai ikan berbisa antara lain adalah kelompok ikan lepu Famili Scorpaenidae, kelompok ikan beronang Famili Siganidae, kelompok ikan pari Famili Dasyatidae, kelompok ikan lele dan ikan sambalang Famili Siluroidae (Gambar 6.5a dan 6.5b).

Ikan beronang (*Siganus* spp famili Siganidae) memiliki kelenjar berbisa pada duabelas (XII) jari-jari keras sirip punggung, empat (IV) jari-jari keras pada sirip perut (ventral, pelvic)

dan tuju (VII) jari-jari keras sirip anal. Pada ikan lepu ayam *Pterois volitans*, lepu angin *Scorpaena guttata*, dan lepu tembaga *Synanceya horida*, ketiga jenis ikan lepu ini mempunyai alat berbisa pada jari-jari keras sirip anal, sirip dorsal dan sirip ventral. Lepu tembaga mempunyai bisa yang paling keras bahkan dapat mematikan manusia. Ikan pari terdapat duri pada ekornya yang dapat mengeluarkan bisa.

Gambar 6.5a. Organ berbisa pada ikan

Gambar 6.5b. Contoh jenis ikan berbisa

(e) Sirip, finlet dan sirip lemak

Salah satu bagian tubuh ikan sebagai organ derivat kulit adalah sirip, juga merupakan anggota gerak pada ikan. Sirip pada ikan ada yang berpasangan ada juga yang tidak berpasangan. Sirip berpasangan artinya ada sepasang sirip biasanya bagian kiri dan kanan, adalah sirip dada (sirip *pectoral*), sirip perut atau sirip ventral (sirip *pelvic*). Tidak semua ikan memiliki sirip berpasangan. Sirip yang tidak berpasangan artinya hanya ada satu yaitu sirip punggung, sirip anal dan sirip ekor. Gambar 6.6 jenis-jenis sirip pada ikan.

II

III

Gambar 6.6. Sirip pada ikan dan ciri khusus pada berbagai golongan ikan.

Berikut ini memberikan penjelasan 7 jenis sirip pada ikan beserta fungsinya:

(1) Sirip dada (*pectoralis*)

Fungsi sirip dada pada ikan adalah untuk melakukan pergerakan maju, ke samping dan diam (mengerem), sirip ini terletak di posterior operculum atau disebut juga pada pertengahan tinggi di kedua sisi tubuh ikan.

(2) Sirip punggung atau Dorsal (*dorsalis*)

Sirip punggung, fungsinya adalah untuk menstabilkan tubuh (Balance). Ikan akan menggunakan sirip ini sekalian dengan sirip anal untuk membantu ikan memutar badan dengan cepat. Dan sirip ini berada pada dibagian dorsal.

Sirip punggung pada ikan ada beberapa bentuk, adalah ikan yang memiliki dua sirip punggung (walaupun dua sirip punggung tapi tidak berpasangan kiri dan kanan), kemudian ikan yang memiliki satu sirip punggung dengan lekukan dan satu sirip punggung tanpa lekukan (Gambar 6.7)

Gambar 6.7. Variasi bentuk sirip punggung

(3) sirip perut atau ventral (pelvic)

Sirip perut ini berperan dalam menstabilkan tubuh ikan saat berenang. Namun bukan hanya itu saja, sirip tersebut juga berfungsi untuk membantu menetapkan posisi tubuh pada kedalaman tertentu. Letaknya tepat di bagian perut ikan.

(4) Sirip dubur atau sirip anal

Sirip dubur, sirip ini berada pada bagian posterior anal, tidak jauh dengan duburnya. Fungsinya adalah untuk membantu ikan dalam menstabilkan tubuh saat berenang, hampir sama dengan sirip perut.

(5) Sirip ekor (caudal)

Sirip ekor, sirip ini terletak pada bagian posterior tubuh ikan dan biasanya dinamakan sebagai ekor. Fungsi sirip ini sebagai pendorong utama ketika ikan berenang (maju) dan juga sebagai stier/kemudi pada saat bermanuver.

(6) *Adipose fin* atau sirip lemak.

Adipose fin, letak sirip ini adalah pada bagian dorsal agak sedikit di depan sirip caudal (sirip ekor). Namun tidak semua ikan memiliki sirip ini. Sirip ini tidak memiliki jari-jari sirip seperti pada sirip yang lain. (7) ***Finlet* (Sirip tambahan)**

Finlet terletak di antara sirip punggung dengan sirip ekor dan diantara sirip anal dengan sirip ekor. Secara morfologi finlet merupakan ciri khusus hanya pada ikan dalam famili Scombridae, seperti antara lain ikan cakalang (*Katsuwonus pelamis*) ikan tongkol (*Euthinus affinis*, *Auxis* spp) ikan tuna (*Thunnus* spp), Makerel (*Scomber* spp). Ukurannya kecil dan tidak ada otot yang menggerakkan (*non-retractable*) (Gambar

6.8)

SISTIM INTEGUMEN

Gambar 6.8. Finlet pada ikan tuna *Thunnus albacores*

Sirip biasanya ditunjang oleh rangka sirip yang disebut jarijari sirip. Jari-jari sirip dikenal dua jenis yakni jari-jari sirip keras, tidak bersegmen, tidak bercabang dan berujung runcing dalam bahasa Inggris disebut *spines*. Jenis jari-jari sirip yang lain adalah jari-jari sirip lemah (*soft rays*), bersegmen, bercabang, dan tidak berujung runcing (Gambar

6.9)

SISTIM INTEGUMEN

Gambar 6.9. Jari-jari sirip keras dan lemah (a, jari-jari sirip keras; b, jari-jari sirip lemah).

Jari-jari sirip biasanya digunakan untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasi ikan. Penggunaan ini dikaitkan dengan ciri meristik ikan yang berhubungan dengan jumlah jari-jari sirip keras dan ririp lemah. Dalam prakteknya jumlah jari sirip keras ditulis dalam angka romawi dan jumlah jari-jari sirip lemah ditulis dalam angka arabik. Sebagai contoh D II, 12-13, artinya sirip Dorsal (D) terdapat dua (II) jari-jari sirip keras dan 12-13 jari jari sirip lemah. A. III, 11-15 artinya sirip Anal (A) memiliki tiga (III) jari-jari sirip keras dan 11-15 jari-jari sirip lemah. Pada beberapa ikan jari-jari sirip keras termodifikasi

SISTIM INTEGUMEN

sebagai organ berbisa karena memiliki kelenjar bisa (lihat Organ Berbisa).